

TARASH MASHINALARIDAN OLINGAN TOLA XOSSA KO'RSATKICHLARINI QIYOSIY TAHLILI

Mirzaboyev Jamoliddin Bahridinovich

Namangan to'qimachilik sanoati instituti "To'qimachilik sanoati mahsulotlari texnologiyasi"
kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10055519>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ip yigirish korxonalaridagi tarash mashinalaridagi tolalarning xossa ko'rsatkichlari o'rganildi, paxta tolasi aralashmasi tarkibidagi nuqsonlar, nepslar va kalta tola miqdorini ipning sifatiga ta'siri tadqiq etilgan. Kalta tolalar miqdorini ip ishlab chiqarishda toladan maxsulot chiqish miqdoriga ta'siri tadqiq etildi va paxta tola xomashyosini ishlab chiqarishga qabul qilishda kalta tola miqdorini eng kichik qiymatdagisini qabul qilish maqsadga muvofiq deb topildi.

Kalit so'zlar: tarash, kalta tola, ip, chiqindi, chiziqli zichlik, tezlik, notekislik, pishiqlik, nepslar.

COMPARATIVE ANALYSIS OF FIBER PROPERTIES FROM COMBING MACHINES

Abstract. In this article is given the research results of properties of fibers carding machines of yarn spinning enterprises and the influence of defects, neps and short fibers in raw cotton-fiber mixture on the quality of yarn. The influence of the number of short fibers on the amount of fiber yield in yarn production has been studied and it has been found advisable to take the least amount of short fibers when accepting cotton fiber raw materials for production.

Key words: combing, short fiber, thread, waste, linear density, speed, unevenness, ripeness, neps.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ВОЛОКОН ИЗ ЧЕСЕЧЕСНЫХ МАШИН

Аннотация. В данной статье изучены свойства волокон из чесальных машин хлопкопрядильных предприятий, изучено влияние пороков, неспов и коротких волокон в хлопково-волокнистой смеси на качество пряжи. Изучено влияние количества коротких волокон на количество выхода волокна при производстве пряжи и пришли к выводу, что при приеме хлопкового сырья на производство целесообразно принимать с наименьшим количеством коротких волокон.

Ключевые слова: чесание, короткое волокно, пряжа, отходы, линейная плотность, скорость, неравноота, прочность, несп.

Kirish. Yengil sanoat sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining real sektoridagi eng jozibador va istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Bu haqida unga jalb etilgan investitsiyalar hajmi ham dalolat bermoqda. Shu jumladan ishlab turgan korxonalarni modernizatsiya qilish va yangi quvvatlarni barpo etish bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirildi. Respublikada ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlarining ko'p qismi jahonning yetakchi kompaniyalarida ishlab chiqarilgan to'qimachilik mashinasozligi uskunalari bilan jihozlangan qo'shma va xorijiy korxonalarga to'g'ri kelmoqda.

So'ngi 5 yillikda sohaga oid jami 24 ta qonun, qaror va farmonlar ishlab chiqildi. Ushbu raqamlarga e'tibor qaratsangiz, Respublikamiz iqtisodiyotida to'qimachilik sanoatini qay darajada dolzarb va muhim o'rinni egallab turganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Zero, shunday dolzarb vaziyatda sanoat sohasi rivojiga munosib hissa qo'sha olish har birimizning oldimizda turgan muhim vazifalardan biri bo'lishi lozim.

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 23 fevraldagi 93-sonli "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasining to'qimachilik va tikuv-trikotaj sohasini

rivojlantirish jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va undan foydalanish tartibi" to'g'risidagi va 10 dekabrda 747-sonli "Paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini yanada kengaytirish chora tadbirlari" to'g'risidagi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 yanvardagi "Toqimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ularning eksportini rag'batlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PF-53 sonli farmoni sohadagi jadal rivojlanishga poydevor bo'lib xizmat qiladi [1, 2, 3].

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Ipning sifatli bo'lishi xomashyoning tarkibi, uni yigirishga tayyorlash jihozlarining holati va mahsulotlarning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha notekisligiga bog'liq. Yigirish korxonalarida mashinalarning holatini yaxshilash hamda xomashyoni sifatini jarayonlarda pasaytirmaslik muhim vazifalardan biridir.

Mazkur vazifani yechish uchun mahsulotning strukturasi bilish, uning sifatini ta'minlaydigan omillarni belgilash va rejalashtirish lozim. Mahsulotning strukturasi-tarkibiy tuzilishi diskret elementlar to'plami bo'lib, ular ma'lum tartibli qonuniyat asosida joylashgandir. Mazkur qonuniyat ip yigirishning barcha bosqich va jarayonlari uchun bir xil bo'lmaydi.

Ta'kidlash lozimki, tarash mashinasidan olinadigan yarim tayyor mahsulotga notekislikni kamaytirish yoki sifatni oshirish uchun ishlab chiqarishning navbatdagi bosqichlarda qo'shimcha ishlov beriladi. Lekin uni yanada tozalash jaryoni deyarli qo'shilmaydi. Shuning uchun tarash mashinasi yigirilajak ipning sifati va xossalari belgilashda muhim o'rin tutadi.

Tarash jarayonidan ko'zlangan maqsad ip yigirishdagi navbatdagi texnologik jarayonlarni talab darajasida borishi uchun zarur sharoitlarni yuzaga keltirishdan iborat. Maqsadni bunday keng ta'riflanishi turli ishlab chiqarish korxonalarida tarash jarayonida bajariladigan vazifalarni ko'pligi va ularni amalga oshirishga qo'yiladigan talablarni xilma-xilligi bilan bog'liq.

Bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida tarash jarayonida tolalarning sifat ko'rsatkichlarini saqlab qolishga erishish va bir tikis pilta olish muhim jarayon hisoblanadi. Mualliflar tomonidan [4,5] turli firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan tozalash va tarash mashinalarida ajralib chiqadigan chiqindi miqdorlari, ularning tarkibidagi tolalardan foydalanish inkoniyatlari o'rganilgan.

Yigiruv tizimida oddiy tarash mashinasi tolalarni iflosliklardan va nuqsonlardan tozalashda so'nggi jarayon hisoblanadi, lekin ma'lum bir darajada ta'kidlanganidek, has-cho'p, begona jismlar va kalta tolalar taramda qoladi. Toladagi has-cho'p va nuqsonlarni tozalash bilan bir vaqtda tarash jarayonida ma'lum miqdorda chiqindi va yigiruvbop tolalar ham chiqindiga ajraladi [6].

Tolali mahsulotlarni tarash jarayoni natijasida ajratib olingan chiqindilar tarkibida yigiriluvchanlik xossasiga ega bo'lgan tolalar ham qo'shib ketishi tajribalar asosida aniqlandi [7].

Hozirgi tarash mashinalarining harakat tezliklari avvalgi tarash mashinalariga nisbatan uch martadan ko'prok, ya'ni bosh baraban 200 min-1 dan 900 min-1 gacha, qabul barabani 700 min-1 dan 2700 min-1 gacha, shlyapkalar harakat tezligi esa 100 mm/min dan 400 mm/min gacha oshirilgani natijasida tarash mashinasi ish unumdorligining keskin oshishiga erishilgan. Misol uchun, Trutzschler (Germaniya) firmasining TC-11, TC-15 rusumdagi tarash mashinalari kinematik unumdorliklari 260 kg/soat gacha yetishi mumkinligi taklif etilmoqda [8].

Shveysariyaning Rieter firmasi C70 rusumli tarash mashinasi bosh barabani diametri – 814 mm, aylanish tezligi 600 – 900 min-1ni tashkil etishi bilan unumdorlikni 240 kg/soatgacha yetkazish imkoniga ega ekanligini ta'kidlamoqda [9].

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot ishining maqsadi turli rusumli tarash mashinalarida tayyorlangan mahsulot xossalari tadqiq etishdan iborat. Tadqiqot ishlari Namangandagi "Namangan to'qimachi" MCHJ hamda "FT Textile" korxonalarida mutaxassislar bilan hamkorlikda olib borildi. Mazkur tadqiqot ishlari Germaniyaning "Trutzschler" firmasining

tarash, Saurer firmasining “Autocoro 9” pnevmomexanik yigirish, “CSM” firmasining halqali yigirish mashinalarida amalga oshirildi. Nomeri $N_e=20$, $N_e=36$, $N_e=300E$, $N_e=26$ bo'lgan trikotaj ipi ishlab chiqarishda o'rta tolali paxta tolasidan foydalanildi.

		Total Nep Cnt [Cnt/g]	Fiber Nep Cnt [Cnt/g]	SC Nep Count [Cnt/g]	SFC(w) % 0.5in	SFC(n) % 0.5in	5% L(n) [in]	Fine-ness [mtex]	Matu-rity Ratio	IFC [%]
		1g. toladagi jami nuqsonlar soni	1g. toladagi neps soni	1g. toladagi chigit sinig'i soni	12,7 mm dan kalta tolalar foizi	12,7 mm dan kalta tolalar soni	SHtapel uzunligi, mm	Tolaning chiziqli zichligi, mtex	Tolaning pishib yetilganligi	Ulyuk tolalar foizi
Uster Statistics-2018	5%	104	97	5	3	13,2		177	0,96	3,8
	25%	161	151	10	4,3	17		170	0,94	4,8
	50%	233	222	13	5,7	20		162	0,92	5,8
Namangan to'qimachi korxonasi										
Jami o'rtacha, tarash mashinasiga kirishda		344	325	19	6,49	20	33	165	1	6
Jami o'rtacha, tarash mashinasidan chiqishda		57	54	3	7	19	34	172	1	5
FT TEXTILE korxonasi										
Jami o'rtacha, tarash mashinasiga kirishda		351	318	32	7,7	23,2	34,6	164	0,88	7,7
Jami o'rtacha, tarash mashinasidan chiqishda		62	57	6	7,8	22,7	35,4	163	0,89	6,0

Korxonada paxta tolasini va yarim mahsulotlar tarkibidagi tolalarning xossalari Shveysariyaning “USTER” firmasining USTER HVI 1000 M1000 asbobi va AFIS PRO 2 sinov laboratoriya jihozlari yordamida o'rganildi.

Pilta, pilik va ipni notekisligi hamda ipning tukliligi USTER TESTER 6-S800, ipni uzulish kuchi, uzulishdagi uzayishi va uzulish vaqti USTER TENSORAPID 4, ipdagi buramlar soni USTER ZWEIGLE TWIST TESTER 5 va organoleptik usulda ipni sifati motovilo USTER ZWEIGLE YARN INSPECTION WINDER, ipning ishqalanish koeffitsiyenti USTER ZWEIGLE FRIKSION TESTER asboblari bilan aniqlandi. Olingan natijalar Uster Statistics-2018 me'yoriy ko'rsatkichlari bilan solishtirilib quyidagi jadvalda keltirildi.

Tarash mashinasidan olingan tolalarning xossa ko'rsatkichlari

1-jadval

Yuqoridagi 1-jadval natijalarini Uster Statistics-2018 50% li ko'rsatkichlariga solishtiradigan bo'lsak, “Namangan to'qimachi” korxonasida jami o'rtacha tarash mashinasiga

kirishda 1g toladagi jami nuqsonlar soni 47,6% ga, 1g toladagi nepslar soni 46,3% ga, chigit sinig'i soni 46,1% ga, 12,7 mm dan kalta tolalar foizi 13,8% ga yuqoriligi, tolaning chiziqli zichligi bo'yicha 50% li, pishib yetilganligi bo'yicha va ulyuk tolalar foizi bo'yicha Uster Statistics-2018 ko'rsatkichlariga mos kelmasligi o'z aksini topgan.

Jami o'rtacha tarash mashinasidan chiqishda 1g toladagi jami nuqsonlar soni 75,5% ga, 1g toladagi nepslar soni 75,6% ga, chigit sinig'i soni 76,9% ga pastligi, 12,7 mm dan kalta tolalar foizi 22,8% ga yuqoriligi, tolaning chiziqli zichligi va ulyuk tolalar foizi bo'yicha 25% li, pishib yetilganligi bo'yicha esa ushbu kategoriyaga mos kelmasligi aniqlandi.

“FT Textile” korxonasida jami o'rtacha tarash mashinasiga kirishda 1g toladagi jami nuqsonlar soni 50,6% ga, 1g toladagi nepslar soni 43,2% ga, chigit sinig'i soni 146,1% ga, 12,7 mm dan kalta tolalar foizi 35% ga yuqoriligi, tolaning chiziqli zichligi bo'yicha 50% li, pishib yetilganligi bo'yicha va ulyuk tolalar foizi bo'yicha Uster Statistics-2018 ko'rsatkichlariga mos kelmasligi o'z aksini topgan.

Jami o'rtacha tarash mashinasidan chiqishda 1g toladagi jami nuqsonlar soni 73,3% ga, 1g toladagi nepslar soni 74,3% ga, chigit sinig'i soni 53,8% ga pastligi, 12,7 mm dan kalta tolalar foizi 36,8% ga yuqoriligi, tolaning chiziqli zichligi va ulyuk tolalar foizi bo'yicha 50% li, pishib yetilganligi bo'yicha esa ushbu kategoriyaga mos kelmasligi aniqlandi.

1-rasm. 1g toladagi nuqsonlar soni.

- Uster statistics 2018 ko'rsatkichi
- Tarash mashinasiga kirishda “Namangan To'qimachi”
- Tarash mashinasidan chiqishda “Namangan To'qimachi”
- Tarash mashinasiga kirishda “FT Textile”
- Tarash mashinasidan chiqishda “FT Textile”

2-rasm. Shtapel uzunligi mm.

3-rasm. Tolaning chiziqli zichligi mteks.

Xulosalar. Natijalarni umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki, har ikkala “Namangan to’qimachi” va “FT Textile” korxonalarida ham tarash mashinasiga kirishda tolalarning nuqsonlar soni, nepslar soni va chigit sinig’i soni tarash mashinasidan chiqqan toladagi nuqsonlar soni, nepslar soni va chigit sinig’i sonidan ko’proq va aksincha, 12,7 mm dan kalta tolalar foizi esa tarashdan chiqqandan keyin ortib ketayotganini va tolaning chiziqli zichliklari esa ma’lum miqdorda o’zgarganini ko’rishimiz mumkin.

REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 23 fevraldagi “Uzto’qimachilik sanoat” uyushmasining to’qimachilik va tikuv-trikotaj sohasini rivojlantirish jamg’armasi mablag’larini shakllantirish va undan foydalanish tartibi” to’g’risidagi 93-sonli qarori.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10 dekabrda “Paxta to’qimachilik klasterlari faoliyatini yanada kengaytirish chora tadbirlari” to’g’risidagi 747-sonli qarori.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 yanvardagi “To’qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida chuqur qayta ishlash va yuqori qo’shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ularning eksportini rag’batlantirish chora-tadbirlari” to’g’risidagi PF-53 sonli farmoni.
4. J. Mirzaboyev, Q. Jumaniyazov, B. Mirzaboev. Analysis of the properties of waste coming out of carding machines of various types. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. INDIA. Vol. 10, Issue 11, November 2020, P 1180 – 1183.

5. J.Mirzaboev. Achieving the preservation of fibre properties by improving the working parts of the fibre cleaner in spinning enterprises. Universum. Технический науки. №9 (102). Сентябрь 2022г. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14295>
6. Бадалов К.И. Прядение хлопка и других текстильных волокон // К.И. Бадалов, В.В. Джохов, Х.А. Осмин. – М.: Легпромбытиздат, 1988.
7. J. Mirzaboyev. Ip yigiruv korxonalarida tola, ip hamda chiqindilarning chiqish miqdoriga texnologik jarayonlarning ta'siri. Magistrlik dissertasiyasi. Namangan – 2017.
8. www.truetzchler.com
9. www.rieter.com